

Estudio da relación entre a compactación e a granulometría do sedimento. Un criterio para a aplicación de técnicas de remoción na rexeneración de bancos marisqueiros.

José Manuel Parada Encisa.

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

CIMA (Centro de Investigacións Mariñas)

Área de Recursos Mariños

Informe técnico:

CIMA-RM2-INDICADORES22 23/10b.

Data de emisión: 27/10/2023

Suxestión de citación:

Parada, J.M. 2023. Estudio da relación entre a compactación e a granulometría do sedimento. Un criterio para a aplicación de técnicas de remoción na rexeneración de bancos marisqueiros. Xunta de Galicia. Consellería do Mar. Informe técnico - biolóxico CIMA-RM2-INDICADORES22 23/10b. 13 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10820205>

Unha copia deste informe pode ser solicitada a:

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
Pedras de Corón s/n. Apdo. Nº 13
36620 Vilanova de Arousa
cima@xunta.gal

Descrición de recursos para arquivo :

CAMPO	CONTIDO
AUTOR	José Manuel Parada
ORCID	0000-0001-9851-6512
TITULO	Estudio da relación entre a compactación e a granulometría do sedimento. Un criterio para a aplicación de técnicas de remoción na rexeneración de bancos marisqueiros.
OUTROS TITULOS	
DATA DE PUBLICACIÓN	2023/10/27
EDITOR	CIMA (Centro de Investigacións Mariñas)
SERIE	INDICADORES22
NÚMERO DA SERIE	2
IDENTIFICADOR ISNN	
IDENTIFICADOR E-ISNN	
IDENTIFICADOR ISBN	
IDENTIFICADOR OUTRO	CIMA-RM2-REDEMAR-2023/10b. DOI: 10.5281/zenodo.10820205
TIPO DE DOCUMENTO	Informe técnico
IDIOMA	Galego
FILIACIÓN XUNTA	Si
PALABRAS CLAVE	Galicia, Marisqueo, Planes de gestión, Substratos blandos, Regeneración de bancos, Plans de xestión, Substratos brandos, Rexeneración de bancos

CAMPO	CONTIDO
RESUMO	Analízase a relación entre a granulometría e a compactación do sedimento medida con dous aparatos diferentes; un comercial e operado a man, só válido para sedimentos accesibles durante a baixa ma, e outro deseñado no CIMA e de aplicación tanto durante a marea baixa como en sedimentos infralitorais. Os modelos de regresión atopados entre ámbalas dúas variables permiten estimar se un sedimento ten unha compactación normal ou superior á que cabería esperar en función da súa granulometría. Este pode ser un criterio obxectivo para diagnosticar situacións de compactación de sedimentos en bancos marisqueiros.
PATROCINADORES	REDEMAR. Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75%. P.O. español 2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 - OE1.e) - medida 1.5.2]. OIG: D.X. Desenvolvemento Pesqueiro
AXENCIA FINANCIADORA	
DESCRIPCIÓN	13 páxinas
VERSIÓN DO EDITOR	
NÚMERO DO ACORDO DE SUBVENCIÓN	
DEREITOS	Acceso aberto
DATA DE EMBARGO	
VERSIÓN DO TRABALLO	Publisher's version
LICENCIA DE USO	
PEER-REVIEWED	No
CITACIÓN	Parada, J.M. 2023. Estudio da relación entre a compactación e a granulometría do sedimento. Un criterio para a aplicación de técnicas de remoción na rexeneración de bancos marisqueiros. Xunta de Galicia. Consellería do Mar. Informe técnico - biolóxico CIMA-RM2-INDICADORES22 23/10b. 13 pp. https://doi.org/10.5281/zenodo.10820205
SOLICITANTE. ÓRGANO	
SOLICITANTE. RESPONSABLE	
SOLICITUDE. DATA	
ÁMBITO DE DIFUSIÓN	Externo
VERSIÓN DO DOCUMENTO	20231027
TÍTULO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	Desenvolvemento de indicadores, ferramentas numéricas e estratexias asociadas aos obxectivos biolóxicos e ecolóxicos dos plans de xestión do marisqueo.
ACRÓNIMO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	INDICADORES22
CÓDIGO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	PROO4A 2022/001

RESUMO EXECUTIVO

Neste traballo expóñense as relacións entre a granulometría e a compactación dos sedimentos. A compactación foi medida con dous aparatos diferentes: un comercial de uso durante a baixamar e outro deseñado no CIMA para o seu emprego tanto en sedimentos emerxidos durante a baixamar como en sedimentos infralitorais, que realmente mide a resistencia á penetración. Námbolos dous casos obtívose unha relación entre as dúas variables e a granulometría mediante un modelo de regresión non lineal de tipo potencial. Tamén se atopou unha relación de regresión lineal entre a compactación e a resistencia á penetración medida con cada un dos aparatos.

Os modelos de regresión non lineal permiten establecer un criterio para decidir se o substrato dun determinado banco marisqueiro ten a compactación que cabería esperar, ou non, unha vez coñecida súa granulometría. Deste xeito, pode apoiarse de xeito cuantitativo, a toma de decisións e a necesidade da realización de accións de mellora ou mantemento do substrato en proxectos de rexeneración ou mesmo nos plans de xestión dos bancos marisqueiros.

Para propoñer este criterio empregouse un modelo que relaciona a granulometría e a resistencia á penetración dun sedimento emerxido durante a baixamar e uns valores dunhas mostras problema obtidos en sedimentos somerxidos. Cómpre comproba se o modelo é de aplicación námbalas dúas condicións ou se a relación resistencia á penetración – granulometría é diferente para sedimentos somerxidos e, polo tanto, se require o establecemento dun novo modelo para estas condicións.

LISTADO DE CONTIDOS

RESUMO EXECUTIVO.....	iii
1. ANTECEDENTES	1
2. OBXECTIVOS.....	1
3. METODOLOXÍA.....	2
4. RESULTADOS.....	4
5. PROPOSTA DE CRITERIO PARA A APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE REMOCIÓN	6
6. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.....	7
7. AGRADECIMENTOS	7

Listado de figuras:

Figura 1.- Localidade de estudio e estacións de toma de mostras.	3
Figura 2.- Área de estudio dunha zona infralitoral identificada polos mariscadores de Aguiño e Ribeira como candidata para a realización de traballos de remoción debido á compactación dos seus sedimentos.	3
Figura 3.- Regresión non lineal da compactación medida co compactómetro de man e a mediana granulométrica en sedimentos intermareais. As liñas grises representan o límite de confianza das predicións.	4
Figura 4.- Regresión non lineal da resistencia á penetración medida co penetrómetro deseñado no CIMA e a mediana granulométrica en sedimentos intermareais. As liñas grises representan o límite de confianza das predicións.	5
Figura 5.- Relación entre os valores de compactación e resistencia á penetración.	5
Figura 6.- Relación compactación – granulometría na zona identificada como compactada no banco de Agarradaiña, e proposta polos mariscadores de Aguiño e Ribeira para a súa remoción. As tres mostras rodeadas cunha liña vermella amosaron unha compactación superior á que cabería esperar para a granulometría do seu sedimento.	6

1. ANTECEDENTES

1. O Decreto 153/2019 polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas establece que os plans de xestión deben incorporar obxectivos biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos. Ademais este decreto persegue encadrar a actividade do marisqueo na Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña (DMEM) da Unión Europea, xa que atende a diferentes descritores contemplados nela.
2. Os plans de xestión incorporan estratexias a aplicar para acadar os obxectivos propostos. Moitas das estratexias están relacionadas coa xestión e o mantemento das condicións ambientais dos bancos marisqueiros.
3. O descritor 1, relacionado coa diversidade, e o 6, relacionado coa integridade do solo mariño e os ecosistemas bentónicos, son de especial aplicación na explotación dos recursos marisqueiros. A inclusión de obxectivos relacionados con estes descritores implica a incorporación de estratexias asociadas ao mantemento das condicións ambientais dos bancos marisqueiros. Nos bancos marisqueiros de substratos brandos, estas estratexias inclúen o mantemento da textura granulométrica e das condicións de óxido-redución dos sedimentos como sustentadoras da integridade do solo mariño e, xa que logo, favorecedores da diversidade das comunidades bentónicas.
4. Habitualmente, as estratexias dos plans de xestión e dos proxectos de rexeneración inclúen técnicas de remoción de substrato co obxectivo de manter ou mellorar as condicións de compactación e de óxido-redución. No caso do perfil de óxido -redución existe extensa bibliografía que relaciona o Eh do sedimento coa diversidade e as comunidades da fauna bentónica de substratos brandos (Parada, 2005). Sen embargo, no que atinxe á compactación, non existe un nivel de referencia ou un criterio cuantitativo que permita medir obxectivamente a necesidade de aplicar estas técnicas de remoción.

2. OBXECTIVOS

O presente informe forma parte dun informe xeral do proxecto INDICADORES22 do programa REDEMAR, centrado, neste caso, no estudio da relación entre a compactación e a granulometría dos sedimentos que fin de contribuír a desenvolver un criterio que poida ser empregado na toma de decisións e no asesoramento técnico nos proxectos de rexeneración ou mantemento das condicións ambientais dos sedimentos dos bancos marisqueiros.

3. METODOLOXÍA

Os estudio levouse nunha zona intermareal da confraría de pescadores de Vilanova de Arousa, O Esteiro, que presenta un amplo rango de compactación na súa canle de desaugue (**Figura 1**). Nesta zona mediuse a compactación do sedimento cun compactómetro de man Pilson (<https://www.impact-test.co.uk/products/4222-pilcon-hand-vane-tester>) e a resistencia á penetración cun pentrómetro deseñado no Centro de Investigacións Mariñas (Parada, en prensa). O primeiro dos aparatos é empregado para sedimentos intermareais e o segundo é de utilidade tanto en sedimentos intermareais como en infralitorais. En cada unha das 29 estacións de toma de mostras recolléronse 5 valores de compactación e cinco de resistencia á penetración, xunto cunha mostra de sedimento. Os valores de compactación e resistencia á penetración foron promediados para obter un único valor medio para cada estación. As mostras de sedimento foron empregadas para unha análise granulométrica en seco dado que ningunha delas sobrepasou un contido en limos e arxilas superior ao 10% (Kenny *et al.*, 2013).

Os resultados de compactación e resistencia á penetración foron empregados para obter unha relación coa mediana granulométrica mediante análise de regresión non lineal. Posteriormente a estes traballos, a Empresa Pública SEAGA realizou os traballos de diagnose do banco de libre marisqueo infralitoral de Agarradiña próximo aos ámbitos territoriais das confrarías de Aguiño e Ribeira (**Figura 2**). En colaboración con estes traballos, recolléronse mostras de sedimento e de resistencia á penetración en 7 estacións dentro da área na que os mariscadores suxerían a necesidade de realizar labores de remoción por exceso de compactación do sedimento. Parar medir a resistencia á penetración nesta zona infralitoral empregouse co pentrómetro deseñado no CIMA. Os resultados foron comparados co modelo de relación da resistencia á penetración coa mediana granulométrica.

Por outra banda, mentres o compactómetro de man mide a compactación por torsión, o pentrómetro mide a resistencia do sedimento á penetración por unha punta cónica. Inda que as dúas medidas se expresan nas mesmas unidades e dan información da compactación do sedimento, realmente miden variables diferentes. Por todo isto, estudiouse a relación entre ámbalas dúas variables mediante unha análise de regresión.

Figura 1.- Localidade de estudo e estacións de toma de mostras.

Figura 2.- Área de estudo dunha zona infralitoral identificada polos mariscadores de Aguiño e Ribeira como candidata para a realización de traballos de remoción debido á compactación dos seus sedimentos.

4. RESULTADOS

Os valores de compactación de sedimentos intermareais obtidos co compactómetro de man amosaron unha regresión moi altamente significativa ($p < 0.001$) e un coeficiente de determinación axustado (r^2_{adj}) de 0.511, coa mediana granulométrica no modelo de regresión potencial

$$C = 5.297 \cdot MG^{-0.601}$$

onde C é compactación en KPa e MG é a mediana granulométrica en mm (**Figura 3**). O erro estándar da constante foi de 0.481 e o do expoñente de 0.122.

No caso da resistencia á penetración nos sedimentos intermareais, atopouse unha regresión coa mediana granulométrica moi altamente significativa ($p < 0.001$) e cun coeficiente de determinación axustado (r^2_{adj}) de 0.859, cando se empregou un modelo de regresión potencial

$$RP = 207.129 \cdot MG^{-0.592}$$

no que RP é a resistencia á penetración en MPa (**Figura 4**). O erro estándar da constante foi de 7.76 e o do expoñente de 0.051.

Figura 3.- Regresión non lineal da compactación medida co compactómetro de man e a mediana granulométrica en sedimentos intermareais. As liñas grises representan o límite de confianza das predicións.

Figura 4.- Regresión non lineal da resistencia á penetración medida co penetrómetro deseñado no CIMA e a mediana granulométrica en sedimentos intermareais. As liñas grises representan o límite de confianza das predicións

A relación entre os valores obtidos co compactómetro de man (*C*) e os de resistencia á penetración rexistrados co penetrómetro (*RP*) axustouse a unha regresión lineal moi altamente significativa ($p < 0.001$) cun coeficiente de determinación axustado (r^2_{adj}) de 0.629 respondendo ao modelo (**Figura 5**).

$$RP = 24.317 C + 104.282$$

Figura 5.- Relación entre os valores de compactación e resistencia á penetración.

5. PROPOSTA DE CRITERIO PARA A APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE REMOCIÓN

Cando se enfrontaron os valores de mediana granulométrica e resistencia á penetración obtidos na zona infralitoral identificada polo mariscadores como compactada, tres das mostras coincidiron por enriba do límite superior da rexión dos límites de confianza do modelo que relaciona estas dúas variables; outras tres entre os límites de confianza e unha por debaixo do límite inferior (**Figura 6**).

Deste xeito, as tres primeiras mostras corresponden a lugares que teñen unha compactación superior á que cabería esperar en función da súa granulometría, as tres seguintes amosaron unha compactación coherente coa súa granulometría e a última, unha compactación menor da que cabería esperar. As tres primeiras mostras, polo tanto, coinciden coa percepción dos mariscadores dunha compactación maior e se xustificaría a realización de labores de descompactación. O caso da mostra cunha menor compactación que a esperada pode ser debido á presenza de substratos removidos pola fauna bentónica, galerías de poliquetos, etc.

Figura 6.- Relación compactación – granulometría na zona identificada como compactada no banco de Agarradaíña, e proposta polos mariscadores de Aguiño e Ribeira para a súa remoción. As tres mostras rodeadas cunha liña vermella amosaron unha compactación superior á que cabería esperar para a granulometría do seu sedimento.

Se ben o criterio proposto pode ser de aplicación directa na diagnose de situacións de sedimentos compactados en bancos marisqueiros, cómpre ter en conta que os modelos expostos foron obtidos en sedimentos intermareais durante a baixamar. Mentres o compactómetro doe man unicamente pode ser empregado nestas condicións, o deseño do penetrómetro desenvolvido no CIMA permite a medición desta variable en sedimentos somerxidos. Polo tanto, é necesario comprobar se a relación entre a resistencia á penetración e a granulometría varía cando os sedimentos se atopan somerxidos e, de ser o caso, cómpre obter unha relación estas dúas variables nesas condicións.

6. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

Kenny, J, e Sotheran , I. 2013. Characterising the physical properties of seabed habitats. En Eleftheriou, A. (Ed.) *Methods for the study of marines benthos*. Wiley-Blackwell. West Sussex. UK. 477 pp.

Parada, J.M. 2005. Cartografía biosedimentaria y comunidades bentónicas de los fondos blandos submareales de las rías de Pontevedra y Aldán y la ensenada de A Lanzada. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela. .

Parada, J.M. En prensa. An inexpensive and lightweight dynamic cone penetrometer for the characterization of shallow submerged sediments.

7. AGRADECIMENTOS

Alejandro Fernández Pérez, bolseiro no Centro de Invetigacións Mariñas colaborou na recollida de sedimentos e valores de compactación no Esteiro. Ana Monteagudo, responsable dos proxectos de rexeneración de SEAGA colaborou na toma de mostras de sedimentos e de valores de compactación no banco de Agarradiña. Belén Méndez e Mercedes Fernández, analistas do CIMA, e Alejandro Fernández Pérez realizaron as análises da granulometría de tódalas mostras.

O técnico investigador
Dr. José Manuel Parada Encisa
Colexiado nº 15.637-X